

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ И КОММУНИКАЦИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Айсарова Гулноза Сраждиновна, Файзиева Асалбону Алишеровна, Касимова
Минавар Мухтаровна

студентки Института ISFT (International School of Finance Technology and Science)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690146>

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности развития общения и коммуникации у детей младшего школьного возраста. Представлен теоретический анализ сущности понятий «общение» и «коммуникация», их функций, педагогических условий и факторов формирования коммуникативных умений. Особое внимание уделено педагогическим технологиям, влияющим на эмоциональное, социальное и когнитивное развитие ребёнка.*

***Ключевые слова:** общение; коммуникация; младшие школьники; коммуникативные навыки; социальная адаптация; эмоциональное развитие; универсальные учебные действия; развитие речи; навыки слушания.*

Введение: Младший школьный возраст является ключевым этапом личностного и социального развития ребёнка. В этот период дети начинают активно включаться в учебную деятельность, расширяют круг межличностных контактов, учатся выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми. Общение и коммуникация выступают системообразующими компонентами успешной адаптации ребёнка в школе. Они определяют уровень его эмоциональной зрелости, речевого развития, социальных компетенций и учебной мотивации, и подчёркивают значимость формирования коммуникативных навыков как основы познавательной активности, социального поведения и эмоциональной стабильности младших школьников.

Общение и коммуникация играют ключевую роль в развитии личности ребёнка, особенно в младшем школьном возрасте. Именно в этот период дети впервые активно включаются в социальные процессы, осваивают новые формы взаимодействия и учатся выражать свои мысли, эмоции и желания.

Общение — это процесс взаимодействия между людьми, при котором они обмениваются эмоциями, мыслями, чувствами и опытом. Для детей младшего школьного возраста общение становится основным способом познания мира и формирования личности.

Коммуникация — это обмен информацией между людьми с помощью речи, жестов, мимики, интонации и других средств передачи смысла. В то время как общение отражает эмоциональную сторону взаимодействия, коммуникация представляет информационный аспект.

Общение и коммуникация способствуют интеллектуальному, эмоциональному и социальному развитию ребёнка.

1. Познавательная функция. Благодаря общению ребёнок получает новую информацию, учится понимать других и выражать свои мысли.

2. Социальная функция. Коммуникация помогает ребёнку встраиваться в общество, понимать правила взаимодействия и строить отношения со сверстниками.

3. Регулятивная функция. Ребёнок учится договариваться, формулировать просьбы, объяснять свои действия и понимать запросы других.

4. Эмоциональная функция. Дети учатся распознавать и выражать эмоции — свои и окружающих, что способствует развитию эмоционального интеллекта.

Значение общения и коммуникации для младших школьников включают следующие навыки:

- * помогают адаптироваться в коллективе;
- * формируют уверенность в себе;
- * повышают уровень успеваемости;
- * снижают тревожность и количество конфликтов;
- * развивают эмоциональный интеллект;
- * формируют социальные навыки, необходимые во взрослой жизни.

Педагогические условия развития коммуникативных навыков

1. Игры на взаимодействие. Ролевые игры («магазин», «школа», «семья»), командные задания и упражнения на умение договариваться.

2. Развитие эмоциональной грамотности. Обсуждение эмоций, игры «угадай эмоцию», совместное чтение и разбор переживаний героев.

3. Развитие речи. Пересказы, рассказывание историй, упражнения на расширение словарного запаса.

4. Навыки слушания. Игры «испорченный телефон», выполнение заданий по словесной инструкции.

5. Поддержка выражения мыслей. Задавать вопросы, не перебивать ребёнка и поощрять его стремление объяснять свои чувства.

6. Пример взрослых. Дети копируют поведение взрослых, поэтому важно использовать уважительные формулировки, избегать крика и демонстрировать конструктивное общение.

На основе анализа литературы в содержание коммуникативных умений младших школьников включаются:

- * умение вести себя в публичной обстановке;
- * владение логикой речи, интонацией, эмоциональной выразительностью;
- * умение составлять короткий диалог;
- * способность излагать полученные знания;
- * участие в уроках, школьных мероприятиях и дальнейших выступлениях.

Уровень формирования коммуникативных умений зависит от:

- * готовности ребёнка к обучению;
- * условий семейного воспитания;
- * особенностей национальной и школьной среды;
- * профессиональной подготовки учителей.

Эффективность развития данных умений повышается при использовании технологии «Я учусь общаться», основанной на индивидуальном подходе, создании ситуации успеха и поддержке самовыражения учащихся.

Проблемы формирования коммуникативных навыков объясняются противоречиями между:

* необходимостью поиска эффективных условий развития общения и распространением авторитарного подхода;

* потребностью формирования коммуникативных умений и недостаточным методическим обеспечением.

Заключение. Развитие общения и коммуникации у младших школьников является необходимым условием их успешной адаптации и личностного роста. Коммуникация способствует формированию универсальных учебных действий, развитию речи, эмоциональной сферы и способности взаимодействовать с окружающими. Эффективность формирования коммуникативных навыков определяется уровнем готовности ребёнка, условиями школьной среды, особенностями семейного воспитания и профессиональной подготовкой педагога. Использование игровых технологий, развитие эмоциональной грамотности и индивидуальный подход позволяют значительно повысить уровень коммуникативных умений и обеспечить полноценное включение ребёнка в образовательный процесс.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арефьева О.М. К проблеме формирования коммуникативных умений детей младшего школьного возраста. Начальное образование. 2010. №3.
2. Лозован Л.Я. Формирование коммуникативных умений младших школьников.
3. Арефьева О. М. К проблеме формирования коммуникативных умений детей младшего школьного возраста. Начальное образование, 2010.
4. Лозован Л. Я. Формирование коммуникативных умений младших школьников.